

Стала економіка

УДК 368:330.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.21171419>

Діяльність страхових компаній в умовах сталого розвитку

Гербич Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи
Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0002-3560-5777>

Прийнято: 21.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена підвищенням ролі сталого розвитку в страхуванні. Страхові компанії постійно адаптують свою продуктову та інвестиційну політику до умов динамічного зовнішнього середовища, яке особливо змінюється через війну та характеризується підвищенням ESG-ризиків. **Метою** статті визначено дослідження впливу ESG-ризиків на діяльність страхових компаній та розробка пропозицій щодо подальших кроків цих компаній у напрямку сталого розвитку. **Методи.** У процесі дослідження використано методи аналізу й синтезу – для виявлення тенденцій розвитку страхових компаній в контексті сталого розвитку, порівняльного аналізу – для співставлення структури інвестиційних портфелів страхових компаній та їх звітності, графічного аналізу – для наочного представлення тенденцій діяльності страхових компаній, а також логічного узагальнення – для формування практичних рекомендацій щодо сталого розвитку страхових компаній. **Результати.** Досліджено продуктову та інвестиційну політику страхових компаній щодо врахування принципів сталого розвитку. Виявлено, що страхові компанії України активно адаптують свої страхові продукти до реалій

війни і при цьому враховують багато аспектів сталого розвитку. Разом з тим, їх інвестиційна політика залишається консервативною, що прослідковується через концентрацію портфелів цінних паперів в ОВДП. Встановлено, що розкриття інформації щодо сталого розвитку в страхових компаніях України має фрагментарний характер і представлено переважно в дочірніх компаніях іноземних страхових груп. **Висновки.** Доведено, що страхові компанії активно інтегрують принципи сталого розвитку у свою продуктову політику. В інвестиційній політиці та звітуванні така адаптація прослідковується помірно. Звітування про ESG-ризиків є невідворотною перспективою для страхових компаній і вже сьогодні вони повинні вивчати природу цих ризиків, особливості їх вимірювання та оцінки і впливу на різні аспекти діяльності страхової компанії, що є перспективою майбутніх наукових пошуків.

Ключові слова: страхування, ESG-ризиків, сталий розвиток, звітність.

Activities of insurance companies under conditions of sustainable development

Liudmyla Herbych

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Banking

State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-3560-5777>

Abstract. The relevance of the study is determined by the increasing role of sustainable development in insurance. Insurance companies are constantly adapting their product and investment policies to the conditions of a dynamic external environment, which is changing particularly due to the war and is characterized by increased ESG risks. The purpose of the article is to study the impact of ESG risks on the activities of insurance companies and to develop proposals regarding the further steps of these companies toward sustainable development. **Methods.** The study uses methods of analysis and synthesis to identify trends in the development of insurance

companies in the context of sustainable development; comparative analysis to compare the structure of insurance companies' investment portfolios and their reporting; graphical analysis to visually present trends in the activities of insurance companies; and logical generalization to formulate practical recommendations for the sustainable development of insurance companies. **Results.** The product and investment policies of insurance companies were examined in terms of their consideration of sustainable development principles. It was found that insurance companies in Ukraine are actively adapting their insurance products to the realities of war while taking into account many aspects of sustainable development. At the same time, their investment policy remains conservative, as evidenced by the concentration of securities portfolios in domestic government bonds. It was established that the disclosure of information on sustainable development by insurance companies in Ukraine is fragmented and is presented mainly in subsidiaries of foreign insurance groups. **Conclusions.** It is demonstrated that insurance companies are actively integrating sustainable development principles into their product policy. In investment policy and reporting, such adaptation is observed to a moderate extent. ESG risk reporting is an inevitable prospect for insurance companies, and they should already be studying the nature of these risks, the specific features of their measurement and assessment, and their impact on various aspects of an insurance company's activities, which constitutes a promising area for future research.

Keywords: insurance, ESG risks, sustainable development, reporting.

Постановка проблеми. Сталий розвиток є одним із ключових трендів сучасної економіки. Екологічні, соціальні та геополітичні аспекти чинять суттєвий вплив на функціонування різних суб'єктів суспільства. Страхові компанії, перш за все, відіграють соціальну роль, забезпечуючи страховий захист населення. Разом з тим, екологічні та геополітичні ризики, які постійно загострюються, чинять суттєвий тиск як на діяльність страхувальників, так і страховиків. І це вимагає від страхових компаній зміни парадигми своєї

діяльності з врахуванням вимог сталого розвитку суспільства та підходів до страхових продуктів у відповідь на трансформацію ризиків страхувальників.

Впровадження ESG-стандартів в систему корпоративного управління страхових компаній особливо набуває актуальності в контексті регуляторних вимог НБУ та міжнародних ініціатив. На сьогодні ESG є переважно ініціативою корпоративної соціальної відповідальності кожного страховика, але поступово перетворюватиметься на невід'ємну частину комплаєнсу та управління ризиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сталого розвитку та ролі в ньому різних учасників ринку, зокрема, страхових компаній, широко висвітлюються в науковій літературі. При цьому науковці зосереджуються на декількох аспектах, що стосуються даного питання.

Першим напрямком слід виділити адаптацію діяльності страхових компаній та їх продуктової й інвестиційної політики до цілей сталого розвитку. В цьому контексті колектив авторів на чолі з Непочатенко О. [1] розглядає концептуальні основи та чинники забезпечення сталого розвитку страхових компаній, акцентуючи увагу на необхідності розробки інноваційних страхових продуктів та вдосконалення регулятивної бази для страхових компаній. Леган І., Мельничук Д. та Войналович І. [2] одним із ключових чинників в реалізації пріоритетів сталого розвитку вважають соціальне страхування. Опальчук, Р., Чорновол, А., Поплюйко, Я. [3] розкривають глобальні тренди та вітчизняні особливості інтеграції ESG-принципів у діяльність українських страхових компаній. Вчені виділяють такі тренди як страхування кліматичних ризиків, декарбонізацію інвестиційних портфелів, ESG-звітність та прозорість, соціальну відповідальність, цифровізацію страхових процесів, які в Україні доповнюються такими особливостями як війна, недостатня ESG-регуляція, низька обізнаність клієнтів про ESG-продукти, можливості для розвитку зеленого страхування та державні ініціативи й міжнародна підтримка. Бігдаш В. та Прокопенко Д. [4] доводять, що інтеграція принципів ESG є ключовими умовами забезпечення

фінансової надійності страхових установ, а впровадження цифрових рішень дозволяє забезпечити дотримання принципів сталого розвитку.

Ще одним важливим аспектом є формування звітності зі сталого розвитку, яка, на думку Примаченко О., Романенко М. [5], Фоміної О. [6], Будякової О. та Конченка Д. [7] дозволяє підвищити корпоративну відповідальність підприємств та сприяти досягненню цілей сталого розвитку. Актуальними питаннями розробки та впровадження звітності зі сталого розвитку вважають також Селецька Д. [8], Скиба Г., Каліна І., Беженар І. [9]. Безверхий К. [10] розкриває питання імплементації європейських стандартів щодо звітності зі сталого розвитку в Україні.

Значна увага в науковій літературі приділяється і тому, як страхові компанії впливають на сталий розвиток економіки. Нечипорук Л. [11] акцентує увагу на тому, що стале страхування, яке передбачає врахування ризиків і можливостей, пов'язаних із екологічними, соціальними та управлінськими проблемами, у страховому ланцюжку вартості, сприяє сталому розвитку економіки. Внесок страхового сектора у досягнення цілей сталого розвитку доводять і Кондрат І. та Озарків І. [12], які вказують, що страховики сприяють сталому розвитку як андеррайтери, інституційні інвестори та відповідальні роботодавці. Бечко П. та ін. [13] розглядають роль аграрного страхування у сталому розвитку сільського господарства. Кучерівська С. та Гладчук О. [14] описують значення соціальної відповідальності страхових компаній в контексті цілей сталого розвитку та пропонують фінансові та нефінансові показники оцінки соціально відповідальної стратегії страховика.

Подоляк О. [15] комплексно розглядає підхід щодо сталого розвитку страхових компаній та доводить необхідність розробки цілісної ESG-стратегії сталого розвитку страхового ринку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи на багатоаспектність питань сталого розвитку невирішеними залишаються питання оцінки сучасного стану діяльності страхових компаній у цьому

контексті. Процес трансформації страхових компаній постійно триває як у відповідь на глобальні тренди, так і на нормативно-правові ініціативи регулятора та євроінтеграційного розвитку. Саме тому доречною є оцінка таких трансформаційних процесів з метою визначення подальших напрямків розвитку страхових компаній в контексті сталого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження впливу ESG-ризиків на діяльність страхових компаній та розробка пропозицій щодо подальших кроків цих компаній у напрямку сталого розвитку.

Для реалізації поставленої мети розроблено наступні завдання:

- дослідити адаптацію продуктової політики страхових компаній України до ESG-ризиків;
- проаналізувати інвестиційну політику страхових компаній України в контексті сталого розвитку;
- вивчити ступінь розкриття аспектів сталого розвитку у звітності страхових компаній;
- запропонувати напрями подальшого розвитку страхових компаній України з огляду сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із ключових викликів сталого розвитку для вітчизняних страхових компаній є повномасштабне вторгнення, яке спровокувало виникнення та загострило чималої кількості ESG-ризиків і зумовило адаптацію продуктової політики страхових компаній до них. Перш за все, це стосується соціальних ризиків, спричинених війною, що викликані міграційними процесами, втратами житла, робочих місць через їх руйнування або окупацію чи наближення фронту, психологічними травмами, недоступністю чи обмеженістю освітніх та медичних послуг у прифронтових районах тощо. І це суттєвим чином вплинуло на пропозицію страхових послуг вітчизняними страховиками, які почали пропонувати захист від воєнних ризиків. Слід зазначити, що, як правило, воєнні ризики завжди виключаються із традиційних страхових продуктів, оскільки є занадто непередбачуваними, проте

вітчизняні страхові компанії адаптувалися до умов війни і на сьогодні пропонують ряд страхових продуктів із покриттям воєнних ризиків, приклади яких наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Приклади страхових продуктів страхових компаній України із покриттям воєнних ризиків

Вид страхування	Назва страхового продукту	Компанія
КАСКО автотранспортних засобів	Захист від воєнних ризиків	«PZU Україна»
	КАСКО «Залізний купол»	СК «АРКС»
	КАСКО «Відбій тривоги» від воєнних ризиків	СК «ІНГО»
	Mini КАСКО від воєнних ризиків	СК «Універсальна»
Страхування житла	«Залізний купол» (покриття воєнних ризиків)	СК «АРКС»
	«Home Dome»	СК «ВУСО»
Страхування від нещасних випадків в умовах воєнного стану	Бронезахист	СК «АРКС»
Страхування від військових ризиків працівників компаній	Страхування від військових ризиків	СК «ТАС»

Джерело: складено автором за матеріалами офіційних сайтів страхових компаній

Як видно з табл. 1, найпоширенішим захист від воєнних ризиків є в автострахуванні, а також деякі компанії пропонують і страхування житла, страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків.

Ще одним викликом, який виник перед страховими компаніями під час війни, є вплив воєнних ризиків на здоров'я громадян, в тому числі, психологічні травми, поранення як військових, так і мирних громадян тощо, що, в свою чергу, призвело до зростання попиту на медичне страхування, що видно з рис. 1, який доводить, що страхові компанії досить активно реагують на загострення соціальних ризиків під час війни.

Кліматичні процеси на планеті спричиняють зростання кліматичних ризиків через засухи, повені, екстремальні температури тощо. Покриття цих ризиків чи не найбільше розвинуто в Україні через страхування майна від стихійних природних явищ, агрострахування, страхування тваринництва, страхування будівельних проектів від стихійних лих.

Рис. 1. Динаміка страхових премій та страхових виплат за послугами медичного страхування в Україні протягом 2022 –2025 року

Джерело: складено автором за [16]

Іншим видом ESG-ризиків є екологічні, які викликаються наслідками людської діяльності, а також, що актуально для України, військовим діями. Слід зазначити, що як окремий вид страхування екологічних ризиків вітчизняні страхові компанії не пропонують, проте окремі прояви цього страхування зустрічаються в різних видах страхування. Зокрема, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу до страхових ризиків за договорами страхування відповідальності перевізників, які перевозять небезпечні вантажі, або суб'єктів господарювання, у користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, включають СК «АРКС», СК «PZU Україна», СК «Княжа» та інші страхові компанії. Проте, страхування екологічних ризиків не є масовим явищем в Україні, особливо в умовах повномасштабної війни, яка ще більше їх загострює, а тому деякі страхові компанії, які до війни намагалися робити кроки в цьому напрямку, згорнули їх тепер.

Таким чином, різні складові ESG-ризиків в тій чи іншій мірі покриваються страховими компаніями України і вони постійно адаптують страхові продукти до змін умов діяльності та тих викликів, які диктуються зовнішнім середовищем.

Інвестиційна політика страхових компаній України в умовах війни характеризується високим ступенем консерватизму. Так, з рис. 2 видно, що станом на 01.01.2026 року 8 з 10 найбільших страхових компаній України понад

90 % коштів, інвестованих у цінні папери, вклали в ОВДП. Серед них суттєві відмінності в інвестиційній політиці слід виділити у СК «Арсенал страхування», яка близько 90 % коштів вклала в облігації зовнішніх державних позик, та СГ «ТАС», в якій в портфелі цінних паперів близько 15 % становлять корпоративні облігації українських емітентів.

Рис. 2 Структура портфелів цінних паперів найбільших страхових компаній України станом на 01.01.2026 р.

Джерело: складено автором за [16]

Серед страхових компаній – лідерів страхування життя портфелі цінних паперів є дещо більш диверсифікованими, хоча також основну їх частину становлять ОВДП. Проте у більшості компаній частка інших цінних паперів є вищою, ніж у ризикових страховальників. Як видно з даних [16] «Уніка життя» та «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» близько 20 % своїх портфелів вклали в облігації зовнішніх державних позик України, а також остання близько 10 % свого портфеля інвестувала в облігації міжнародних фінансових організацій. «ПЗУ Україна страхування життя» близько 10 % розмістила в акції українських емітентів. Така інвестиційна політика страховальників життя пояснюється необхідністю диверсифікації ризиків.

В умовах сталого розвитку виникає необхідність трансформації інвестиційної політики страхових компаній з врахуванням ESG-факторів,

наприклад, спрямовуючи вкладення в «зелені» облігації, відновлювану енергетику, проекти з низьким вуглецевим слідом тощо. Проте в умовах війни страхові компанії максимально обмежують ризики інвестиційної політики.

Необхідність розкриття інформації про сталий розвиток у звітності для страхових компаній України диктується як регуляторними ініціативами НБУ, так і зобов'язаннями щодо імплементації євростандартів, що обумовлено курсом на євроінтеграцію. При цьому первинними є саме євроініціативи, у відповідь на які НБУ у червні 2025 року прийняв Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі [17], згідно якої регулятор зобов'язує фінансові установи, в тому числі страхові компанії регулярно, не рідше одного разу на рік, розкривати інформацію про ESG ризик-профілі своєї діяльності та діяльності клієнтів. Проте таке звітування буде запроваджуватися поетапно і розпочалося з надання роз'яснень фінансовим установам у IV кварталі 2025 року, потім НБУ розробить вимоги та формат щодо розкриття банками та небанківськими фінансовими установами такої інформації і тільки 2027 році планується запровадження вимог до розкриття інформації про ESG-ризик-профіль фінустанови.

Разом з тим, паралельно з запровадженням вимог Білої книги, існують вимоги щодо оприлюднення інформації про сталий розвиток та ESG-ризик страхових компаній, які продиктовані курсом на євроінтеграцію, який обрала Україна, а отже, зобов'язалася гармонізувати своє законодавство відповідно до вимог ЄС. І серед цих вимог, зокрема, слід виділити Директиву про корпоративну звітність зі сталості (CSRD) [18], згідно якої ЄС вимагають від великих компаній та компаній, акції яких котируються на біржі, регулярно публікувати звіти про соціальні та екологічні ризики, починаючи зі звітів за 2024 рік. У відповідності з зазначеною Директивою були розроблені Європейські стандарти звітності про сталий розвиток (ESRS) [19], які складаються з 12 стандартів, і вони охоплюють екологічні, соціальні та управлінські (ESG) аспекти.

Дія зазначеної директиви та стандартів поширюються на великі, в тому числі страхові, компанії. І саме цей аспект накладає відповідні зобов'язання щодо звітування зі сталого розвитку на українські страхові компанії, які входять до міжнародних страхових груп, оскільки вони зобов'язані виконувати вимоги, які встановлюються щодо їх материнських компаній. І в зв'язку з цим деякі страхові компанії України вже на сьогодні звітують з питань сталого розвитку або розкривають ці питання у інших видах звітності.

Лідером на страховому ринку України щодо розкриття питань сталого розвитку у звітності є СК «АРКС», яка з 2018 року входить до складу Fairfax Financial Holding, і вже оприлюднила Звіти зі сталого розвитку за 2023 та 2024 роки як окремі звіти компанії. В них в описовому вигляді розкриваються екологічні та соціальні аспекти діяльності компанії, в т. ч. щодо соціальної відповідальності та еко-соціальних стандартів з андеррайтингу, а також складові відповідального управління компанії. Ще одним важливим кроком компанії у напрямку сталого розвитку є оприлюднення у 2025 році Декларації щодо ESG зобов'язань, в якій визначено заходи компанії щодо екологічної, соціальної та управлінської відповідальності, та Політики управління екологічними, соціальними та управлінськими ризиками АТ СК «АРКС».

Інші страхові компанії України поки не оприлюднювали окремих звітів зі сталого розвитку, проте слід відмітити деякі компанії, які вже публічно декларують свої ініціативи щодо сталого розвитку. Так, СК «Уніка» на своєму офіційному сайті розкриває напрямки інтеграції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у всі аспекти своєї діяльності і серед таких напрямків інтеграції виділяє пріоритети в сфері КСВ, принципи ESG та ESG-цілі компанії. Також СК «Уніка» публікує Стратегію сталого розвитку компанії в цілому та окремо в корпоративному бізнесі, а також «Стратегію різноманітності та інклюзії» й «Нефінансовий звіт групи Uniq», в якому розкриваються питання сталого розвитку групи і української дочки Уніка зокрема. Це є свідченням того, що компанія підтримує всі ініціативи материнської групи та рухається в

напрямку подальшої інтеграції принципів сталого розвитку у свою діяльність й готується до самостійного звітування.

Узагальнюючи практику вітчизняних страхових компаній щодо розкриття інформації про ESG-ризиків, слід зазначити, що на сьогодні воно є фрагментарним і поки що не має єдиної структури навіть у страхових компаній, які входять до міжнародних груп, хоча міжнародні компанії вже зараз вимагають прозорості від своїх дочірніх структур з питань сталого розвитку, оскільки потребують консолідації звітності по групах. Проте в перспективі розкриття інформації про ESG-ризиків стане обов'язковим для всіх страхових компаній як з огляду регуляторних вимог НБУ, так і міжнародних стандартів звітування, а також враховуючи те, що згідно Solvency II ESG-ризиків є частиною операційних та фінансових ризиків, а отже, впливатимуть на рівень капіталізації страхових компаній.

Висновки. За результатами дослідження виявлено, що ESG-ризиків впливають на діяльність страхових компаній, що викликає необхідність постійної адаптації до цих ризиків. В умовах України ESG-ризиків значно посилюються війною, кліматичними змінами та екологічними викликами. Страхові компанії активно інтегрують принципи сталого розвитку у свою продуктову політику, пропонуючи страхування воєнних ризиків, нарощуючи медичне страхування, а також частково охоплюючи екологічні ризиків. В інвестиційній політиці страхових компаній домінує консервативний підхід, який прослідковується через високу частку державних облігацій у портфелях, хоча страховики життя демонструють більш диверсифікований підхід, ніж ризикові страховики. Звітування страхових компаній зі сталого розвитку поки практично відсутнє і має поодинокий описовий характер.

Страхові компанії України поступово стають активними учасниками забезпечення сталого розвитку, проте ця активність проявляється переважно у формуванні нових продуктів. Перспективними напрямками подальшого розвитку страхових компаній України є адаптація інвестиційних стратегій до

принципів сталого розвитку з акцентом на вкладення в «зелені облігації», цінні папери компаній, що пропонують розвиток енергозберігаючих технологій, скорочують викиди CO₂ тощо. Важливим аспектом є формування звітності зі сталого розвитку та поступове впровадження ESG-стандартів у корпоративне управління. Це сприятиме підвищенню прозорості, відповідальності та фінансової стійкості страхових компаній. Звітування про ESG-ризиків є невідворотною перспективою для страхових компаній і це означає, що вже сьогодні вони повинні вивчати природу цих ризиків, особливості їх вимірювання та оцінки і впливу на різні аспекти діяльності страхової компанії, що є перспективою майбутніх наукових пошуків.

Список використаних джерел

1. Непочатенко О. О., Бечко П. К., Колотуха С. М., Пономаренко О. В. Сталий розвиток страхового ринку за сучасних умов: концептуальні основи та чинники його забезпечення. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»*. 2024. №2. С. 137-142. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9720>
2. Леган І. М., Мельничук Д. П., Войналович І. А. Соціальне страхування в системі реалізації пріоритетів сталого розвитку. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 3(101). С. 48–54. [https://doi.org/10.26642/ema-2022-3\(101\)-48-54](https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-48-54)
3. Опальчук, Р., Чорновол, А., Поплюйко, Я. Інтеграція ESG-принципів у діяльність українських страхових компаній: глобальні тренди та місцеві особливості. *Економіка та суспільство*. 2025. № 72. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-113>
4. Бігдаш В. Д., Прокопенко Д. М. Трансформація системи фінансового управління страхових компаній в умовах цифровізації та сталого розвитку. *Академічні візії*. 2024. № 34. <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/2344>

5. Примаченко О., Романенко М. Звітність зі сталого розвитку у забезпеченні корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-146>
6. Фоміна О. Корпоративна звітність про соціальну відповідальність в умовах воєнного стану. *Scientia fructuosa*. 2023. № 149, 3 (Чер 2023), С. 44–58. DOI: [https://doi.org/10.31617/1.2023\(149\)04](https://doi.org/10.31617/1.2023(149)04).
7. Будякова О. Ю., Конченко Д. Р. Сучасні тенденції визначення принципів esg у корпоративному сталому розвитку. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»*. 2024, Вип. 60. С. 4-11. <https://cutt.ly/gtNUuY2L>
8. Селецька Д. О. Нормативне регулювання формування звітності зі сталого розвитку. *Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу*. 2024. № 2(58), С. 58–66. [https://doi.org/10.26642/pbo-2024-2\(58\)-58-66](https://doi.org/10.26642/pbo-2024-2(58)-58-66)
9. Скиба Г., Каліна І., Беженар І. Сталий розвиток обліку в Україні: виклики, прозорість та інтегрована звітність. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 2 (53). С. 595-602. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-84>
10. Безверхий К. Імплементация європейських стандартів звітності про сталий розвиток. *Ius Modernum*. 2024. № 2 (133). С. 134–150. DOI: [https://doi.org/10.31617/3.2024\(133\)08](https://doi.org/10.31617/3.2024(133)08).
11. Нечипорук Л. В. Страхова підтримка сталого розвитку економіки. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 2 (49). С. 195-199. <https://scispace.com/pdf/ctrakhova-pidtrimka-stalogo-rozvitku-ekonomiki-38r4cygvj3.pdf>
12. Кондрат І.Ю., Озарків І.С. Внесок страхового сектора у досягнення цілей сталого розвитку. *Наука і техніка сьогодні*. 2025. № 4 (45). С. 391–403. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-4\(45\)-391-403](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-4(45)-391-403)

13. Бечко П. К., Лиса Н. В., Пономаренко О. В., Трушевський О. О. Аграрне страхування в контексті сталого розвитку сільського господарства в Україні. *Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва*. 2024. Вип. 105. Ч. 2: Економічні науки. С. 17-26. <https://cutt.ly/jtN8cxUO>
14. Кучерівська С., Гладчук О. Соціальна відповідальність страхових компаній у контексті цілей сталого розвитку. *Економіка. Управління. Інновації*. 2022. Вип. № 2 (31). <https://eui.zu.edu.ua/article/view/268881/264326>
15. Подоляк О. Розроблення ESG-стратегії сталого розвитку страхового ринку України в умовах цифрової економіки. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2025. № 3 (43). С. 412–419. [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2025-3\(43\)-412-419](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2025-3(43)-412-419)
16. Наглядова статистика НБУ. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>
17. Біла книга з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі. НБУ. 2025. <https://cutt.ly/8tN8xMjU>
18. Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (Text with EEA relevance). Official Journal of the European Union. 2022. <https://cutt.ly/ctN8xWiv>
19. Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 of 31 July 2023 supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards. Official Journal of the European Union. 2023. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202302772